

№ 2/2024

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

MUNDARIJA

PEDAGOGIKA

Artikova M.B., Qodirov O.O. Refleksiv yondashuv yuzasidan xorijiy tadqiqotlar sharhi	4
Artikova M.B., Ismoilova N.I. Bo'lajak o'qituvchilarni intellektual kasbiy rivojlantirishda mantiqiy topshiriqlardan foydalanish texnologiyasini takomillashtirishning mohiyati va mazmuni	8
Yusupova Sh.J., Mamajonova N.I. Ona tilining rivojlanishida tasavvur metodikasining o'rni	11
Temirova M.A. Bo'riboy Ahmedov - serqirra ijod sohibi	16
Kaziyeva T.T. Ona tili o'qitish tizimida bilish va tushunish ko'nikmalarini matnlar orqali ifoda etilishi	21
Usmanova U.A. Boshlang'ich ta'lim magistratura talabalarining ilmiy tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	25
Xushnazarova M.N., Usmonova X.Q. Tarbiya fani o'qituvchilarining metodik kompetentligini rivojlantirish ijtimoiy-pedagogik zaruriyati	30
Xaydarova M.X. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini ta'lim, tarbiya faoliyatiga tayyorlash mazmuni	33
Маликова У.Б. Влияние культурного контекста на психологическое развитие детей	36
Adahamova M.M. Specific features of integrative and motivational of teaching physical education students	41
Qoraboyev J.B. Ingliz va o'zbek tillarida mubolag'alashgan frazeologik birliklarning tillararo korrespondensiyasi	44
Парпиева Н.С. Лексическое значение имён прилагательных	49
Махамматова М.Ж. Boshlang'ich ta'lim darslarining o'yin texnologiyalari asosida o'quvchilarda tanqidiy tafakkurni shakllantirish imkoniyatlari	54
Usmanova X.A. Sun'iy intellektning pedagogik ta'limga integratsiya qilish metodik ta'minotini takomillashtirish	58
Ismadiyorova N.I. Matn ustida ishlash va maktab bahosining xalqaro tadqiqot natijalariga ta'siri	61
Odiljonova K.A. O'quvchilarning leksik kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari	64
Rasulov E.M. Pedagogik ta'limda kognitiv rivojlanishni kuchaytirish uchun sun'iy intellekt (si) vositalarini integratsiyalash	69
Nazarov O.D. Pedagogik oliy ta'limda talabalarining media falsafasi haqidagi bilimlarini rivojlantirish metodikasi	73
Habibova M.H. Methodology for developing students' independent learning based on innovative approaches (case study of visual arts and engineering graphics education)	77
Khayrullayeva Z.N. The role and significance of folk decorative art in developing students' pedagogical culture	85
Alimov J.A. Jismoniy madaniyat yo'nalishida kredit-model tizimi	90
Дулатов Р.Р. Физическая культура и спорт как социальные феномены общества	93
Ахунов У. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarni jismoniy tarbiyalashning ahamiyati	97
Alimov Sh.Sh. Sport estetikasining ayrim nazariy masalalari	101
Kuchkarbayeva F.X. Xor jamoalarini tashkil etishda asosiy maqsad va vazifalar	105
G'anijonova M., Sobirova D. Yangi avlod darsliklari: "O'qish savodxonligi" kitobidagi maqollarning bolalar hayotidagi o'rni va ahamiyati	109
Raxmatullaeva G.M. Ma'naviy-ma'rifiy faoliyatni bo'lajak o'qituvchilarda shakllantirishning ahamiyati	111
Abdullayeva A.A. Yoshlarda milliy tarbiya shakllanishining pedagogik qonuniyatlari	115
O'rinboyev M.I. Fizika o'qitishning asosiy yondashuvlari va metodlari: mavjud o'qitish metodlari va ularning ta'limiy samaradorligi	119
Alijonova M.R. Integrativ yondashuv asosida bo'lajak mutaxassis agronomlarda kasbiy kompetentligini rivojlantirish metodikasining ilmiy - nazariy asoslari	125
Kuchkarova A. GEOGEBRA dasturining matematikadagi dolzarb muammolarga bog'liqligi	129

harakatli o'yinlar asosida dars o'tish samarali natija beradi. Ammo uning noqulay tamoni ham bor. O'quvchilar orasida shovqinga olib kelishi mumkin. Chunki kichik yoshdagi bolalar o'rtasida kelishmovchilik, shovqin kabi holatlar kuzatiladi, buni bartaraf etish uchun maktablarda ona tili fanimizni darslarini ham 2 guruhga bo'lib o'tishimiz darkor, – deb o'ylayman. Ayniqsa, quyi sinfdan shu tartibda o'tilsa, mavzuni yetkazib berish ham uni o'quvchi ongiga muhrlash ham juda samarali natija beradi. Axir, xorijiy tillarimiz maktablarda guruhga bo'lib o'rgatiladi, nima uchun? Chunki o'z o'quvchi bilan ishlash va unga alohida e'tibor bilan psixologik yondashish ham, mavzuni to'g'ri tasavvur va psixologik jihatdan yetkazish ham seqirra tashkillanadi. Bundan kelib chiqib, shuni ta'kidlash joizki, ona tili darslarini ham shu tariqa o'tish bilim va tafakkuri kamolati uchun munosib va o'rinli bo'ladi. Va ana o'shanda biz yuqorida sanab o'tgan barcha pedagogik texnologiya va o'yinli, harakatli usullarni qo'llashimiz kutilgan natijani beradi. Matn bilan ishlash juda qo'l keladi.

Xorvard Gradner ham o'quvchi zehni rivojlantirish usullarini psixologik nuqtayi nazardan isbotlab bergan olim sanaladi. Xorvard Gardner - bu ko'plab aql-idrok nazariyasi bilan tanilgan rivojlanish psixologi. U aqlning an'anaviy kontseptsiyasi juda tor va cheklovchi va IQ o'lchovlari ko'pincha shaxsga ega bo'lishi mumkin bo'lgan boshqa "aql" lardan mahrum bo'lishiga ishongan. Uning 1983-yildagi kitobi aqlning ramkalari, uning nazariyasi va aqlning sakkizta asosiy turini bayon qildi. Gardner nazariyasi ta'lim sohasida alohida ta'sir ko'rsatdi, bu yerda o'qituvchilar va o'qituvchilarni ushbu turli xil aql-idrokka qaratilgan yangi o'qitish usullarini o'rganishga ilhomlantirdi.

Ayrim joylardagi ona tili va adabiyot o'qituvchilari yanggilangan ona tili darsligini o'quvchiga to'g'ri yetkazib bermayapti. Mana shu o'rinlarda darslik mualliflaridan biri Sh.Tursun qarashlari deya telegram ijtimoiy tarmog'ida o'z postlarini yozib qoldirmoqda. Unda asosan yangi darsliklarni qay holda o'quvchiga yetkazish yoki uni foydali tomonlarini sanab o'tmoqda. Shulardan umumiy xulosa chiqargan holda ona tili darslarida pedagogik-psixologik jihatdan yondashgan holda tasavvur rivoji orqali dars jarayonlarini tashkil etish va uning foydali jihatlarga ushbu bobda to'xtalib o'tdik. Keyingi o'rinlarda tajriba-sinov natija va tahlillari orqali keltirib o'tamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Matchonov.S, G'ulomova.X, Yo'ldosheva.SH, Sariyev.Sh. Ona tili o'qitish metodikasi(Boshlang'ich ta'lim fakulteti talabalari uchun darslik):— T.: «Noshir», - 2009. 352 b. 5-b.
2. Mahmudov.N va boshqalar/5-sinf o'na tili uchun darslik. – T.; G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa uyi.2020 y,192 b,8-b
3. Mavlonova.K.M va boshqalar/Ona tili 6-sinf uchun darslik. – T.: Respublika ta'lim markazi,2022 - 224b.
4. Muslimov. N.A., Usmonboeva M.H., Sayfurov D.M., To'raev A.B. Pedagogik kompetentlik va kreativlik asoslari. – Toshkent, 2015. –. 120 bet.
5. Nurmonov A., Sobirov A., Yusupova Sh. Hozirgi o'zbek adabiy tili. Akademik litseylaming 2-bosqich talabalari uchun darslik. - T.: Sharq, 2002.

UO'K. 8.82-3

BO'RIBOY AHMEDOV - SERQIRRA IJOD SOHIBI

<https://zenodo.org/records/12749486>

Temirova Mahbuba Alibekovna
Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Maqolada tarixshunoslik va adabiyotshunoslik fanlarining uzviy bog'likligi ochib ko'rsatiladi. Qirg'iz va o'zbek xalqlarining tarixshunoslik, adabiyotshunoslik fanlaridagi yetuk vakillari*

tilga olinadi. Mashhur tarixchi, sharqshunos olim, yozuvchi, tarjimon, akademik Bo'riboy Ahmedov ham ular qatoridan o'rin olishi aytiladi.

Dunyoga mashhur qirg'iz va o'zbek xalqlarining qanchadan-qancha ilm-fan, adabiyot, san'at namoyandalari haqida ko'p so'z yuritish mumkin, lekin maqolada o'zbek tarixshunosligida o'chmas iz qoldirgan, millatning bahri bo'lgan atoqli tarixchi, akademik Bo'riboy Ahmedov haqida so'z boradi. Bo'riboy Ahmedov serqirra ijodkorligi, u bir vaqtning o'zida mashhur olim, akademik, tarixchi, manbashunos, yozuvchi, tarjimon sifatida tanilganligi aytiladi, uning asarlari kelajak yoshlarga va O'rta Osiyo tarixini o'rganuvchi olimlarga zo'r manba bo'lishi bayon qilinadi.

Kalit so'zlar: tarixshunoslik, adabiyotshunoslik, manbashunoslik, Bo'riboy Ahmedov, "Amir Temur", "O'zbek ulusi", Abulxayrxon davri, Balx xonligi.

Аннотация. В статье раскрывается неразрывная связь наук историография и литературоведение. Упоминаются зрелые представители киргизского и узбекского народов в области историографии и литературы. Известно, что среди них будет известный историк, ученый-востоковед, писатель, переводчик, академик Бурибай Ахмедов.

Можно много говорить о том, сколько представителей науки, литературы и искусства, всемирно известных киргизского и узбекского народов, но в статье упоминается известный историк и академик Бурибай Ахмедов, оставивший неизгладимый след в узбекской историографии и являющийся сокровище нации. Говорят, что Бурибай Ахмедов известен как известный учёный, академик, историк, источниковед, писатель и переводчик одновременно. его труды станут прекрасным ресурсом для будущей молодежи и ученых, изучающих историю Центральной Азии.

Ключевые слова: историография, литературоведение, источниковедение, Бурибай Ахмедов, «Амир Темур», «узбекский народ», период Абулхайрхана, Балхское ханство.

Abstract. The article reveals the inextricable connection between the sciences of historiography and literary criticism. Mature representatives of the Kyrgyz and Uzbek peoples in the field of historiography and literature are mentioned. It is known that among them will be a famous historian, orientalist, writer, translator, academician Buribay Akhmedov.

We can talk a lot about how many representatives of science, literature and art are world-famous from the Kyrgyz and Uzbek peoples, but the article mentions the famous historian and academician Buribay Akhmedov, who left an indelible mark on Uzbek historiography and is a treasure of the nation. They say that Buribay Akhmedov is known as a famous scientist, academician, historian, source scholar, , his works will become an excellent resource for future youth and scientists studying the history of Central Asia.

Key words: historiography, literary criticism, source study, Buribay Akhmedov, "Amir Temur", "Uzbek people", the period of Abulkhair Khan, Balkh Khanate.

Tarixshunoslik va adabiyotshunoslik fanlari bir-biriga uzviy bog'liq bo'lgan fanlar sirasiga kiradi. Tarix orqali inson hayotiy yo'lida bo'lgan voqea-hodisalarni faktlar, dalillar, hujjatlar bilan yoritilishi barchamizga ayon. Adabiyotda o'sha voqea-hodisalar ijodkor tomonidan badiiy talqin qilinadi. Har ikki fan ham inson hayotidagi haqiqatni ko'rsatadi va kelajak avlodga odamzot boshidan kechirgan tarixiy holatlarni, o'tmishni biri dalillar bilan, biri esa badiiy tarzda yetkazish maqsadini ko'zlaydi.

Qirg'iz va o'zbek xalqlari orasidan tarixshunosligida, adabiyotshunoslikda yetuk namoyondalar, buyuk darg'alar yetishib chiqqan. Ularni bugun fahr bilan tilga olishimiz mumkin.

Qirg'iz xalqining mashhur tarixchi va adabiyotchilari Sayf Ad-Din Aksikenti, Osmonali Sidiq o'g'li, Belek Soltonoyev, Abdikerim Sidikov, Begimali Jamgirchiyev, Sabir Attokurov, Moldo Qilich, Togolok Moldo, Jenijok, Barpi, Kasim Tinistanov, Ch.Aytmatov, Tologon Kasimbekov, ushbu ruyxatni yana davom ettirish mumkin, chunki qirg'iz xalqi tarix va adabiyot sohasida juda ko'plab mashhur namoyandalarni yetishtirib chiqqan. Hozirgi kunda

ham bu sohada eng yetuk tarixchi olimlar, adabiyotchilar, shoiru-yozuvchilar faoliyat olib bormoqdalar. [2]

O'zbek xalqining ham tarixi va adabiyotiga salmoqli hissa qo'shgan ko'plab namoyandalari yetishib chiqqanligini ko'rishimiz mumkin. Abdurauf Fitrat, Abdulla Qodiriy, Abdulhamid Cho'lpon, Oybek, Shukur Burxonov, Olim Xo'jayev, Qori Niyoziy, Yahyo G'ulomov, Ibrohim Mo'minov, Ro'zi Choriyev, Obid Sodiqov, Bo'riboy Ahmedov va bu sohalarning ko'plab mashhur insonlarini keltirishimiz mumkin. [3.98].

Har ikki xalq orasida dunyoga mashhur qanchadan-qancha ilm-fan, adabiyot, san'at namoyandalari yetishib chiqqanligi, ularni sanab adog'iga yetish qiyinligi qirg'iz va o'zbek xalqlari qadimiy xalqlardan, ildizi teranligidan dalolat beradi.

Qirg'iz va o'zbek xalqlarining mashhur insonlari haqida ko'p so'z yuritish mumkin. Lekin bugun o'zbek tarixshunosligida o'chmas iz qoldirgan, millat fahri bo'lgan, atoqli tarixchi, akademik Bo'riboy Ahmedov haqida so'z yuritmoqchimiz.

Bo'riboy Ahmedov – serqirra ijodkor. U bir vaqtning o'zida sharqshunos, tarixchi, temurshunos, manbashunos, yozuvchi, tarjimon sifatida nom qozongan. O'zbekiston Fanlar Akademiyasi akademigi, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan fan arbobi Bo'riboy Ahmedovning hayoti va ijodini to'laqonli, batafsil bir maqola mazmunida yoritib berish mushkul ish.

Tarix ilmi sohasiga XX asrning 60-yillarida kirib kelgan Bo'riboy Ahmedov 1924-yilning 12-avgustida O'zbekistonning Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tumaniga qarashli Qorasuv qishlog'ida tug'ilgan. 1953-yilda O'rta Osiyo universitetining sharqshunoslik fakultetini bitirgan.

Bo'riboy Ahmedovning ilmiy faoliyati o'zbek xalqining etnik tarixi va shakllanishi, manbashunoslik, O'rta Osiyo xalqlarining X – XIX asrlardagi ijtimoiy-siyosiy tarixi va madaniyati kabi tarix yo'nalishlariga bag'ishlangan.

Avvalo shuni aytish kerakki, Bo'riboy Ahmedovning o'zbek xalqi kelib chiqishi masalasini o'rganishga qo'shgan hissasi salmoqlidir. Ko'plab qo'lyozma manbalarga tayanib, nazariy jihatdan o'rganish asnosida o'zbeklar tarixiga oid bo'lgan "O'zbek xalqining kelib chiqish tarixidan", "Gosudarstvo kochevyyx uzbekov", "O'zbek ulusi" asarlarini yaratgan. Ushbu asarlarning barchasi fundamental tadqiqotlar sanaladi.

Albatta, Bo'riboy Ahmedovgacha o'zbek xalqining etnik tarixi bo'yicha ilmiy tadqiqotlar bo'lgan. XX asrning 20-yillarida o'zbek xalqining mashhur olimlaridan adabiyotshunos, folklorshunos va san'atshunos olim Miyon Buzruk, tarixchi olim, professor Po'lat Soliyevlar aynan ushbu mavzuga qo'l urganlar va ular millatchilikda ayblanishib, qatag'onga uchrashgan [3.99].

Bo'riboy Ahmedov yuqoridagi dastlabki boshlangan ilmiy tadqiqotlarni a'lo darajada o'z nihoyasiga yetkazdi.

Tarixchi olimlarda shunday gap bor: "tarix siyosatning bir qismi emas, siyosat tarixning bir qismidir". Shuni aytish joizki, Bo'riboy Ahmedov mazkur adolatni unutmagan holda murakkab siyosiy-mafkuraviy jihatlar bilan bog'liq ehtiyotkorlik bilan o'z xalqining haqqoniy tarixi, uning qadimiyligini, boy madaniyatini ko'plab manbalar asosida, jahon tarixining yutuqlariga tayangan holda, asosli ilmiy fikrlarini bayon qilgani uning jasoratini, matonatini, zahmatkashligini ko'rsatadi.

Bo'riboy Ahmedovning "Gosudarstvo kochevyyx uzbekov" nomli kitobi 1965-yil Moskvada "Nauka" nashriyotida chop etildi va bu asar olimni keng ilmiy jamoatchilikka mashhur qildi. Ushbu asari o'ttiz yildan keyin O'zbekiston mustaqillik davrida "O'zbek ulusi"

degan nom bilan, qayta ishlangan va to'ldirilgan tarzda qayta nashr etildi. Asarda o'zbek davlatining tashkil topish jarayonlari, inqirozlarga uchrashi va bu davrlardagi ichki hamda tashqi hayoti, ijtimoiy-siyosiy munosabatlari, iqtisodini butunligicha o'rganishga erishgan. "Unda Abulxayrxon davrida tashkil topgan o'zbeklar davlatining ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy hayoti, davlat boshqaruvi, soliq tizimi, savdo-sotiq munosabatlari, temuriylar bilan aloqalari masalalari keng yoritib berilgan. Ilmiy adabiyotlarda hukmron bo'lgan Abulxayrxon tuzgan davlatda aholining faqat ko'chmanchi chorvachilik bilan shug'ullangani to'g'risidagi fikrlarga muqobil ravishda Bo'riboy Ahmedov ushbu davlatda aholi ko'chmanchi chorvachilik bilan birga, o'troq dehqonchilik va hatto hunarmandchilik bilan mashg'ul bo'lganini inkor etib bo'lmas dalillar bilan isbotlab berdi". [3.99-100].

Bo'riboy Ahmedovni mashhur qilgan asarlaridan yana biri 1982-yilda nashr etilgan "Istoriya Balxa" bo'ldi. Unda Balx xonligining tashkil topishi va XIV-XVIII asrlardagi siyosiy hayoti, ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlar, Balx xonligining Hindiston, Eron, Rossiya bilan munosabatlari chuqur tadqiq qilingan. [3.100].

Mashhur tarixchi akademik Bo'riboy Ahmedov o'zbek xalqining temurshunosligiga, uning rivojiga munosib hissa qo'shgan. Amir Temur mavzusi sobiq sovet davrida panada qolib ketgan, chetlashgan mavzu edi. Bo'riboy Ahmedov tomonidan, uning mashaqqatli mehnatlari evaziga Amir Temur merosi qo'lyozma manbalariga tayangan holda o'rganildi. O'zbekistonda Respublika Amir Temur jamiyatining ta'sis etilishi, uning asosida keyinchalik Amir Temur xalqaro jamg'armasi tashkil etilishi ham Bo'riboy Ahmedov bilan bog'liqdir. Alixon Sog'unuy va sharqshunos Habibullo Karomatov tarjimalari bilan 1911-yilda "Temir tuzuklari" Bo'riboy Ahmedov tahriri va ilmiy qiymati yuqori bo'lgan so'z boshisi ostida chop etilgan. Bu asar qayta-qayta nashr etilgan va temurshunoslikning shakllanishiga, rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatgan.

Yuqorida aytganimizdek, akademik Bo'riboy Ahmedov o'z ilmiy faoliyatini O'rta Osiyo xalqlarining X - XIX asrlardagi ijtimoiy-siyosiy tarixi va madaniyati kabi tarix yo'nalishlariga bag'ishlagan edi. U o'zining "Davlatshoh Samarqandiy" nomli kitobchasida shunday yozadi: "Davlatshoh Samarqandiy O'rta Osiyo, ayniqsa, Xurosonda ilm-fan va madaniyat ravnaq topgan bir davrda yashadi. XV asrda O'rta Osiyo va Xurosonda ilm-fan, adabiyot va, umuman, madaniyatning XII-XIV asrlarga nisbatan keng taraqqiy etishi tasodifiy bir hol emas. Agar XV asrda Samarqandda ilm-fan, xususan, riyoziyot (matematika) va astronomiya yuksalgan va taraqqiy etgan ekan, bunda Ulug'bekdek siymoning katta xizmati bor. XV asrning ikkinchi yarmida Xurosonning va xususan Hirotning sharqda fan va madaniyat o'chog'iga aylanib qolishiga esa mavlono Alisher Navoiy, Abdurahmon Jomiy singari ma'rifatparvar kishilar sababchidir. Ular o'zlari fozil va madaniyatli kishilar bo'lishi bilan bir qatorda, olimlar, shoirlar va barcha hunarlarni o'z atrofiga to'plab ularga homiylik qildilar, ularning ijodiy ishlariga moddiy va ma'naviy tomondan ko'maklashdilar" [4.3]. Darhaqiqat, Navoiyning zamondoshi bo'lgan Davlatshoh Samarqandiy o'z davrining yetuk tazkiranavis olimi bo'lgan. Uning qo'li bilan bitilgan "Tazkirat ash-shuaro" asari IX-XV asrlarda O'rta Osiyo va Eronda yashab ijod qilgan yirik shoirlar, ularning davrida yuz bergan siyosiy va ijtimoiy voqealar haqida hikoya qilingan zo'r manba hisoblanadi. Bo'riboy Ahmedov ushbu kitobchasida Davlatshoh Samarqandiy va uning zamondoshlari haqida so'z yuritadi. Kitobcha yakunida 170 dan ziyod so'zlarga izoh qoldirgan. [4.]. Bu kabi mukammal ishlash olimning mehnatsevarligidan, boshqalarga g'amho'rligidan dalolat beradi.

Shuningdek, Bo'ribov Ahmedov bir qancha qo'llanmalar, lug'atlar («Tarixdan qisqacha izohli lug'at», 1977) muallifi va bir kancha kitoblarga mas'ul muharrirlik qilgan. 1996-yili Amir Temurning 660 yilligida katta tashkiliy, ilmiy ishlar olib borgan. Amir Temurga bag'ishlangan xalqaro anjumanlarga qatnashib ma'ruzalar qilgan.

Bo'ribov Ahmedov tomonidan tayyorlangan "Amir Temur o'g'itlari", "Amir Temur darslari" kabi o'quv qo'llanmalari sohibqiron Amir Temurning o'lmas xotirasini tiklash, beqiyos hayoti va faoliyati hamda boy merosini o'rganishda, talabalar, maktab o'quvchi yoshlari o'rtasida targ'ib qilishda zo'r vosita sifatida o'ziga xos o'ringa ega bo'ldi.

Bo'ribov Ahmedov muallifligidagi "Ajdodlar o'g'iti" nomli hikoyalar, xikmatlar va tamsillar izohlari bilan berilgan kitobi ham zamonlar sinovidan o'tgan ibratli xazinalar to'plami hisoblanadi. [7.2.]

Uning oliygohlarning professor-o'qituvchilari, talabalari hamda o'zbek xalqining tarixi bilan qiziqqan keng kitobxonlarga mo'ljallangan "Tarixdan saboqlar" asarida Xorazm va Surxon, Toshkent va Farg'ona vaholaridan, O'zbekiston Respublikasining ko'p viloyat va tumanlaridan topilgan arxeologik qazilma-topilmalarda, jahon kutubxonalarida saqlanayotgan qo'lyozma kitoblarning zarvaraqlarida saqlanayotgan o'zbek xalqining ko'hna va boy tarixi bayon qilinadi. Kichik-kichik lavhalardan iborat ushbu kitobda tarixning yaxshi ma'lum bo'lmagan va kam o'rganilgan ayrim muhim masalalari, uzoq o'tmishni bayon qilgan noyob qo'lyozmalar, o'zbek tarixiga aloqador bo'lgan buyuk allomalar, shuningdek ijtimoiy-iqtisodiy, ma'muriy va harbiy atamalar haqida ma'lumotlar beriladi [5.2.].

Uzoq yillar izlanishlari samarasi o'laroq Bo'ribov Ahmedov 1995-yilda o'zining «Amir Temur» tarixiy romanini yozib chop ettirishga musharraf bo'ldi. [6. 634]

Ha, olim ko'plab kitoblarni varaqlab izlanishi natijasida yaratilgan noyob asarlari, maqola va risolalari matbuot sahifalarida ham berilib borilar edi. Uning "Amir Temur maktublari" nomli turkumdagi maqolalari "Muloqot" jurnalining bir necha sonida chop etilgan.

"Abdullanoma" nomli asarning o'zbek tilida nashr etilishida Bo'ribov Ahmedovning mehnatlari tahsinga loyiqdir. Chunki, Movarounnahr va Xurosonning XVI asrdagi ijtimoiy-siyosiy va madaniy hayotidan bahs yuritilgan ushbu asar Sodiq Mirzayev, Yunusjon Hakimjonovlar tomonidan o'zbek tiliga o'girilgan bo'lib, ushbu nusxasini nashrga tayyorlash, so'z boshi va tarixiy, jug'rofiy atamalariga, ayrim hodisalarga sharh yozish kabi mushkul ma'suliyati akademik Bo'ribov Ahmedov zimmasiga tushgan edi va u tomonidan asar Mustaqillik yillarida nashr etildi. [3.102-103.].

Bo'ribov Ahmedov ijodining yana serqirra jihatlari uning tarjima asarlariga kengaytirilgan ilmiy sharhlar yozish, ilmiy izohlar tuzish va tarixiy, adabiy manbalarni mohirona tarjima qilishidir.

O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan fan arbobi, mashhur akademik, sharqshunos olim, xassos yozuvchi, mohir tarjimon Bo'ribov Ahmedov hayoti davomida o'zining o'lmas-o'chmas asarlarini yaratdi. Uning asarlari dunyoning turli tillariga jumladan, ingliz, fransuz, rus va boshqa xorijiy tillarga tarjima qilinib chop etilgan. Bo'ribov Ahmedov o'zning ilmiy maktabini yaratgan olim sanaladi. Uning ilmiy ishlarini shogirdlari davom ettirmoqda.

Bo'ribov Ahmedovning xizmatlari davlatimiz tomonidan munosib baholandi. 1989 yilda Beruniy nomidagi O'zbekiston Davlat mukofoti laureati, 1997-yilda «Amir Temur», 1999-yilda «Buyuk xizmatlari uchun» ordenlari bilan taqdirlandi.

Uning keng qamrovli, baquvvat ilmiy asosga ega tadqiqotlari, o'zidan qoldirgan noyob ilmiy va badiiy asarlari kelajak avlodga va dunyoning O'rta Osiyo tarixini o'rganuvchi olimlariga zo'r manba vazifasini o'tayveradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston milliy ensiklopediyasi. Toshkent. 2000.
2. <https://ky.wikipedia.org/wiki> Тағыхшылар.
3. <https://dot.org/10.5281/zenodo.7074461> To'rayev H., Rajabov S. Tarix ilmining darg'asi. 2022.
4. Ahmedov B. Davlatshoh Samarqandiy. "Fan".T.1967. – 90 b.
5. Ahmedov B. Tarixdan saboqlar. "O'qituvchi". T. 1994. -430 b.
6. Ahmedov B. Amir Temur. Tarixiy roman. T.: "Abdulla Qodiriy nomidagi xalq merosi" nashriyoti. 1995. -634 b.
7. Ahmedov B. Ajdodlar o'giti. Toshkent. "Chulpon" 1991. -240 b.

UO'K:378.091.3.811.512

ONA TILI O'QITISH TIZIMIDA BILISH VA TUSHUNISH KO'NIKMALARINI MATNLAR ORQALI IFODA ETILISHI

<https://zenodo.org/records/12749492>

T.T. Kaziyeva

Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Ushbu maqolada ona tili o'qitish tizimida bilish, tushunish, o'qish, yozish san'atini matnlar orqali ifoda etilishi nazariy va amaliy asoslari tizimli taxlil qilingan.*

Kalit so'zlar: *kuzatish, fikrlash, tadqiqot, mantiq, tasavvur, matndalil, baxolash.*

АННОТАЦИЯ. *В данной статье систематически анализируются теоретические и практические основы познания, понимания, чтения, письма посредством текстов в системе обучения родному языку.*

Ключевые слова: *наблюдение, мышление, исследование, логика, воображение, свидетельства, оценка.*

Abstract. *In this article, the theoretical and practical foundations of knowledge, understanding, reading, writing through texts in the mother tongue teaching system are systematically analyzed.*

Key words: *observation, thinking, research, logic, imagination, evidence, evaluation*

Tanqidiy fikrlash (ingl. critical thinking) – narsa va hodisalarni oqilona xulosalar chiqarish bilan tahlil qilishda foydalaniladigan va asoslangan baholar, talqinlar berishga, shuningdek, olingan natijalarni vaziyatlar va muammolarga qo'llash imkonini beradigan mulohazalar tizimi. Umumiy ma'noda tanqidiy fikrlash deganda, tanqiddan oldingi fikrlashdan ko'ra yuqoriroq darajada fikrlash ko'zda tutiladi [1]. Tanqidiy fikrlash – odamning kelib tushayotgan axborotni, jumladan, o'z mulohazalarini shubha ostiga olish qobiliyatidir. Muayyan jamiyatda tanqidiy fikrlash darajasiga o'tish ushbu jamiyatning fuqarolik rivojlanishining boshlanishi uchun zarur shartdir, degan fikr mavjud. Savol tug'iladi: germenvtika uchun tanqidiy fikrlash kerakmi? Germenvtika tushunish va tushuntira olish. Tanqidiy fikrlash, bir so'z bilan aytganda, «fikrlash haqida fikrlash»dir. Demak, matni tushunish uchun - "kuzatish, muloqot natijasida yuzaga keladigan axborotni faol va mohirona tahlil qilish, qo'llash, sintez va tahlil qilish va yoki intellektni tizim asosida ishga solish. Psixolog Dayana Xalpern (ingl. Diane F. Halpern) tanqidiy fikrlashni nazorat qilish, asoslilik va maqsadga muvofiqlik bilan tavsiflanadigan, kerakli natija olish ehtimolini oshiradigan bilish usullaridan foydalanish, deb hisoblaydi. Bu usullar muammoni hal qilish, xulosalarni ifodalash, ehtimoliy baholash va qaror qabul qilishda qo'llaniladi hamda aniq vaziyat va hal qilinayotgan muammo turi uchun o'rinli va samarali bo'lgan ko'nikmalarni talab qiladi [2. 29-

